

Prevenire, Evitare e Mitigare gli impatti ambientali delle attrezzature da pesca e dei relativi rifiuti marini.

PREVENIRE

rifiuti marini derivanti dalle attività di pesca.

I pescatori come custodi e pulitori dell'oceano

EVITARE

perdita di attrezzature da pesca.

Localizzazione di attrezzature da pesca con tag acustici

MITIGARE

impatti dannosi degli attrezzi da pesca persi e/o abbandonati.

Rilevamento e rimozione di attrezzi da pesca persi e/o abbandonati

Le tre soluzioni NETTAG+ saranno testate, convalidate e dimostrate in condizioni reali nei paesi dell'Atlantico e del Mediterraneo.

PREVENIRE

I pescatori come custodi e pulitori dell'oceano (Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Malta)

EVITARE

Localizzazione di attrezzature da pesca con tag acustici (Portogallo, Spagna, Italia, Malta, Regno Unito)

MITIGARE

Individuazione e rimozione di attrezzi da pesca persi e/o abbandonati (Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Malta)

LAVORARE DIRETTAMENTE CON IL SETTORE DELLA PESCA

Finanziato dall'Unione europea

Finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Horizon Europe, sovvenzione n. 101112812 (NETTAG+). I punti di vista e le opinioni espresse sono esclusivamente dell'autore (o degli autori) e non riflettono necessariamente la posizione dell'Unione europea o dell'autorità che eroga la sovvenzione. Né l'Unione europea né l'autorità che eroga la sovvenzione possono essere ritenute responsabili di tali affermazioni.

I partner britannici University of Newcastle Upon Tyne e Succorfish Ltd. sono finanziati dall'UKRI nell'ambito dell'accordo sull'associazione del Regno Unito a Horizon Europe (sovvenzione n. 10066822).

NETTAG+ contribuisce attivamente alla missione dell'Unione Europea 'Restore our ocean and waters by 2030'